

“ГУМОСТИМ” ЎҒИТИНИНГ ПОМИДОР ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Алимова Раъно Аббасовни, ²Сагдиев Миркасим Тахирович

ТошДАУ Биокимё ва физиология кафедраси доцентлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950530>

Аннотация. Помидор ҳосилдорлигини ва сифатини оширишда биологик фаол моддаларни қўллаш долзарб йўналишлардан бири бўлиб бормоқда. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун Тошкент давлат аграр университетининг ўқув тажриба хўжалигидан фойдаланиб, “Гумостим” препаратини помидор экинларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири ўрганилди. Ушбу препарат билан помидор кўчатларига ишлов берилганда фенологик фазаларини тезлашиши ва ўсимликларнинг ер устки қисмини кучли ривожланишга олиб келди. Ўсимликларни энг кўп гуллаш ва мева тугиши 1-шоҳга нисбатан, 2-шоҳида ортиши кузатилди. Уруғларга ва мева тугиши фазаларида Гумостим билан ишлов берилганда назоратга нисбатан ҳосилдорлик 1,7 т/га кўпайиб 7,1т/га ташиқил қилди. Эртанги ҳосил улуши умумий ҳосилдан вариантлар бўйича тажрибада 19,7дан т/га 21,1 т/га етди, назоратда эса бу кўрсаткич 19,1 т/га ни ташиқил қилди. Тажриба вариантларда Гумастим қўллаш натижасида ҳосилдорлик 30,9 дан 35,3 т/га ча ортди. Ушбу вариантларда помидор меваларининг кимёвий таркиби юқори кўрсаткичларни берди. Қуруқ модда миқдори 7,6%, қандлар миқдори 2,6%, аскорбин кислота 26,8 % ни ташиқил қилди.

Калим сўзлар: Гумин ўғити “Гумостим” помидор, фазалари ораллиги даврлари, помидорнинг вегетатив массаси, ҳосилдорлик, меваларнинг биокимёвий таркиблари.

Кириш

Помидор меваларини муваффақиятли етиштиришда бир қатор усуллари орқали унинг ҳосилдорлигини орттириш йўналиши алоҳида аҳамият касб этади. Биологик фаол моддаларни помидор етиштиришда қўллаш долзарб бўлиб бормоқда, шу қаторда гумин ўғитлардан “Гумостим ” препаратини олсак бўлади. Гумостимни қўллаш ўсимликларни ташқи ноқулай шароитларга қарши курашишларини орттиради, экинларни ўсиши илдиз тизими ва ер устки массасини ривожланишини тезлаштиради. Пировард натижада экологик тоза маҳсулот олишни, юқори сифатли ва витаминларга бой маҳсулот етиштиришга ҳамда улар таркибидаги нитратлар миқдорини пасайтиришга олиб келади. Юқорида қайд этилганлар асосида энергияни иқтисод қилиб, тупроқ унумдорлигига олиб келади. Минерал ўғитларни оз миқдорда қўллаб экологик тоза маҳсулот етиштириш имконини яратади. (1,2,3). Биологик фаол моддалар энергия сақлашда муҳим рол ўйнаб ҳосилдорликни оширишга асос яратади.(4,6,7,8).

Шунинг учун бу масала долзарб ва ўз ечимини топиши зарур деб ҳисобланади.

Иزلанишлар мақсади гумин ўғитларидан “Гумостим” препаратини помидорнинг ўсиши, ривожланиш ва ҳосилдорлигига таъсирини ўрганишдан иборат бўлди.

Усуллар ва материаллар. Иزلанишлар Тошкент давлат аграр университети ўқув тажриба хўжалигидаги кичик бўлинмаларда амалга оширилди. Тупроқ таркиби торф 55%, кўнғир тупроқ 15%, гўнг 15%, кипиқ 15%. Тупроқ характеристикаси: гумус миқдори- 4,2%; кислоталиги рН-5,8-6,5; эритмада азот миқдори 80-20мг/л, фосфор-10-20 мг/л, калий 160-220 мг/кг, Mgа-60-70мг/кг, СаО-160-220мг/кг тупроқда ташиқил қилди. Бўлинма майдони- 10м², тажрибада уч марта такрорлаш билан амалга оширилди.

Тажриба схемаси: 1. Уруғларга ва ўсимликларга сув билан ишлов бериш (назорат); 2. “Гумостим” билан уруғларга ишлов бериш; 3. Помидорларни гуллаш фазасида “Гуостим” билан пуркаш; 4. Помидорларни мева тугиш фазасида ишлов бериш. Тажрибаларни Белик В.Ф. усулида (5) помидорларда амалга оширилди.

Ҳосилдорлик сифати мева таркибидаги куруқ модда, қандлар, аскорбин кислота ва умумий кислоталиликни аниқлаш усулларида амалга оширилди. Помидор таркибидаги қанд миқдори Бертран усулида, куруқ моддаси қуритиш орқали, аскорбин кислота Мурри усулида, умумий кислоталилиги-тиртлаш усулида аниқланди.

Тажриба учун помидорнинг “Подарочный” сорти олинди. Бу сортнинг мева тугиши ва ноқулай шароитларга чидамлилиги юқори ҳисобланади.

“Гумостим” ўғити тўқ жигар рангли эритмадан иборат бўлиб, махсус ҳидга эга ва сувда яхши эрийди. Алмашув кислоталилиги $pH=7-9$, гумин кислота масса улуши 2,4-2,7%. Хавфсиз модда ҳисобланади, уни экологик тоза маҳсулот етиштиришда қўллаш мумкин. Уруғларга ишлов бериш учун 0,001% ли эритмаси қўлланилади (1,5-2,0л/кг). Гумостимнинг концентратининг 1% ли эритма учун 1,5-2,0 мл/кг, ишчи эритмасининг ўсимликларга ишлов бериш нормаси 0,001%-0,15-0,3л/м² 1%ли Гумостим препаратини ишлатиш нормаси 0,15-0,3мл/м²

Олинган натижалар ва уларни муҳокамаси. Экинларнинг шулар қаторида помидорнинг ҳосилдорлиги унинг ўсиши ва ривожланишига боғлиқ. Ўсимликларнинг ўсиш жараёни унинг катталаниши ва массасини ортиши билан белгиланади. Ушбу жараён бир қанча босқичлардан иборат бўлади. 1. Органларнинг структураси ва функцияларини ўзгариши; 2. Органогенезнинг бир босқичидан 2-босқичига ўтиши; Ўсишни бир фазасидан 2-фазасига ўтиши; Ўсиш тезлиги ва ривожланиши жараёнлари помидор экинларида параллел равишда боради.

Гумин ўғитини помидорнинг вегетация даврида қўлланилганда айниқса гуллаш ва мева тугиш фазаларида назоратга нисбатан тажриба вариантларида униб чиқиши ва гуллашини 4-5 кунга тезлаштирганлиги кузатилди. Помидор ҳосилининг шаклланиш жараёни гуллаш ва пишиш жараёнлари давомийлигига таъсир кўрсатади. Тажриба вариантларида бу даврнинг давомийлиги 45-50 кунни ташкил қилди. Уруғларни ва ўсимликларни “Гумостим” билан ишлов берганда мева тугиш жараённини қисқартириб назоратга нисбатан 5 кунни ташкил қилди.

Помидор ривожланишининг тезлашиши ҳосилни барвақт етилишига, умумий ҳосилдорликни ортиши ва касалликни камайишига олиб келди.

Фотосинтез нормал борганда учун помидор экинлари оптимал вегетатив массани шакллантириши лозим, пировард натижада ҳосилдорлик ортади. Изланишларнинг натижаси шуни кўрсатдики, “Гумостим” препарати помидор вегетатив массасини бақувват қилиб унинг ривожланишига ёрдам беради. Экинларнинг баландлиги гумостим қўлланилганда тажриба вариантыда 32,2см ва 35,6см ташкил қилди, назоратда 28,0см бўлди. Энг катта ўсимликлар баландлиги гумостим препаратини уруғларига ва мева тугиш фазаларида ишлов берилган вариантда 35,6см ни ташкил қилди. Баргнинг узунлиги 16,4 дан 17,1 см ни тажриба вариантлари ташкил қилса, назоратда эса 15,2 дан иборат бўлди.

1-жадвал

“Гумостим” препаратини помидорларнинг мева тугишига таъсири

Тажриба вариантлари	1-шоҳ			2-шоҳ			Иккита шоҳчаси ўртача мева тугиши%		
	Гуллар сони	дона	Мевалар сони	дона	Мева тугиши %	Гуллар сони		Мевалар сони	
Уруғларга ва ўсимликларни сув билан ишлов бериш (назорат)	4,0		2,7		67,5	4,3	2,8	64,4	62,4
Уруғларга Гумостим билан ишлов бериш	4,3		2,8		65,1	4,6	3,2	69,1	67,1
Уруғларга ва ўсимликларга гуллаш фазасида ишлов бериш	4,3		3,1		72,2	4,8	3,4	72,6	72,1
Уруғларга ва ўсимликларга мева тугиш фазасида ишлов бериш	4,7		3,4		72,4	4,7	3,8	76,5	74,4

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, гумин ўғити “Гумостим” мева тугишига ижобий таъсир кўрсатди. Назорат вариантыда мева тугиши % минимал бўлиб 67,5% ва 66,5%ни ташкил қилди (1-жадвал).

Шундай қилиб уруғларига ва ўсимликларга “Гумостим” билан мева тугиш фазасида ишлов берилганда 74,4% ни ташкил қилди. Энг кам мева тугиши ўсимликларни уруғларига ишлов берилганда кузатилди 67,1% дан иборат бўлади.

Иزلанишлар шуни кўрсатдики, помидор ҳосилдорлигини барвақт бўлиши гумин ўғитини “Гумостим” билан ишлов берилганда кузатилди

2-жадвал

“Гумостим” препаратини барвақт ва умумий ҳосилдорликга таъсири

Тажриба вариантлари	Барвақт ҳосилдорлик	Тез пишар индекси	Ҳосилдорлик т/га	Назоратга нисбатан	
				т/га	%
Помидор уруғига ва ўсимликка ишлов сув билан бериш (назорат)	5,4	100%	28,3	-	100%
Уруғларга “Гумостим” билан ишлов бериш	6,1	112,9%	30,9	+2,6%	109,2%
Гуллаш фазага Гумостим билан ишлов бериш	6,6	122,2%	33,0	+4,7%	116,6%
Уруғларни ва ўсимликларни мева тугишида ишлов бериш	7,1	131,5%	35,3	+7	124,7%

Назоратга нисбатан ҳосилдорлик 0,7дан 1,7т/га гача ортди. Максимал барвақт ҳосилдорлик помидор экинларига ва уруғларга мева тугиш фазасида 7,1т/га ни ташкил

қилди бу кўрсаткич назоратга нисбатан кўшимча 1,7т/га дан иборат бўлди. Эртанги ҳосилдорлик умумий ҳосилдорликдаги улуши тажрибада 19,7% дан 20,1% гача ортди. Помидор меваларининг тез пишар индекси Х.Доскалов формуласи ёрдамида аниқланди. (7). Бу курсаткич қанча юқори бўлса помидор ҳосилдорлиги эртапишарлиги катта бўлади. Энг юқори кўрсаткич помидор уруғларига ва ўсимлик мева тугиши фазасида кузатилди 131,5%. Хар бир технологик усул ҳосилдорликни оширишни таъминлайди (2-жадвал).

Хулоса. “Гумостим” ўғитини помидор кўчатларида қўлланилганда фенологик фазаларни тезлигига ижобий таъсир кўрсатди. Помидор уруғларига ва ўсимликларига ишлов берилганда мева тугиш даври қисқаради, назоратда 98 кун бўлса, тажрибада 92 кунни ташкил қилди. Уруғларни ва ўсимликларни ривожланишининг хар хил фазаларида ишлов берилганда помидор экинларини ер устки қисми кучли ривожланганлигини кузатдик. Мева тугиш энг юқори кўрсаткичи 74,4% уруғларига ва экинларига гумин препарати билан ишлов берганда кўрилди. Ушбу вариантдаги ишлов берилганда энг юқори ҳосилдорликга эришилди, назоратга нисбатан кўшимча 1,7т/га ни ташкил қилди. Барвақт ҳосил етиштирилиб, назоратда 19,1% бўлса, тажрибада 19,7% дан 20,7% гача ортганлиги қувонарли хол бўлди.

Ҳосилдорлик гумостим қўлланилганда 30,9т/гадан 35,3 т/га гача ортди, назоратда эса 28,3т/га ташкил қилди. Назоратга нисбатан 2,6 т/га дан 7,0 т/га гача ортганлиги кузатилди. Меваларнинг биокимёвий тахлили “Гумостим” ўғитини қўлланганда таркибда энг кўп қуруқ модда 7,6% ни ташкил қилди, назоратда эса бу кўрсаткич 5,9% дан иборат бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Король В.Г. Гибрида томата, рекомендуемые для выращивания в условиях светокультуры Овощи России 2021, №4, с 71-77.
2. Корегин Ю.В. и др. Биологизация технологии закрытого грунта в получение экологической чистой продукты Проблемы региональной экологии 2020 №1 с 106-110.
3. Белик В.Ф. методика опытного дека в овощеводстве и бахчеводстве М.Агропромздат 1992, 351с.
4. Зуев В.И и др “Овощеводство” учебник “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Тошкент 2009. С. 388.
5. Никелл Л.Д. Регулятора роста растений Применение в сельском хозяйства.
6. Zebedera T.B. a/et. All. Biological means of leashed black Soli. Fertility Niva Povolrhiya 2007, №1 p 7-10.
7. Сагдиев М.Т., Алимова Р.А. «Помидор етиштиришда биостимуляторларни қўллаш самарадорлиги» Жамият ва инновация журнали. 2022 й. № 2-8 бет.
8. Сагдиев М. Т., Омонликов А. У. Повышение урожайности огурца и томата в пленочных теплицах Ташкентской области //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 4. – С. 113-121.
9. Сагдиев М. Т., Аманова М., Омонликов А. У. Влияние регулятора роста на урожайность перца сладкого //Евразийский союз ученых. – 2019. – №. 4-7 (61). – С. 50-52.
10. Sagdiev M, Omonliqov A Increasing the quality and productivity of tomato fruits under the impact of a growth regulators “Bioxilma-xillikni asrash va uni muhofaza qilish masalalari” (22 may Butunjahon bioxilma-xillikni asrash kuniga bag’ishlangan) Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 22 may 2023 yil. Toshkent.

11. Sagdiev M. T., Amanova M., Omonlikov A. U. Annotation effect of growth regulator on the yield of sweet pepper //Eurasian Union of Scientists. – 2019. – Т. 61. – С. 50-52.
12. Sagdiev M. T., Omonlikov A., Amanova M. Stimuljatorlarning okbosh karam xosildorligi va sifatiga ta'siri //Ўzbekiston agrar fan habarnomasi. – 2020. – Т. 5. – №. 83. – С. 218-219.
13. Sagdiev M., Omonlikov A. Influence of plant growth stimulants on tomato productivity in the conditions of the tashkent oasis //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 58-63.
14. Корягин Ю.В. и др. Качество получаемой продукции при использовании микробиологических удобрений в технологии воз..... с/х культур. Сурский вестник, 2020, №3 (II) с 38-43.